

УДК 796.51 : 379.85

<https://doi.org/10.36906/FKS-2020/30>

Б.Х. Ланда

канд. техн. наук

г. Казань, ЧОУ ВО «Казанский инновационный университет им. В.Г. Тимирязева»

РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОГО ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ

Аннотация. Исследование демонстрирует деятельностный и компетентностный подходы, показавшие свою эффективность при подготовке специалистов новой формации – менеджеров внутреннего активного туризма и здоровья, способных к продвижению политики импортозамещения в экономически значимой отрасли народного хозяйства России.

Ключевые слова: новый предмет; подготовка менеджеров; внутренний туризм; импортозамещение.

B.H. Landa

Associate Professor

Kazan, Private educational institution of higher education

Kazan innovative University. Timiryazeva V.G

DEVELOPMENT OF RUSSIAN DOMESTIC TOURISM IN SOLVING THE PROBLEM OF IMPORT SUBSTITUTION

Abstract. The study demonstrates an active and competent approach that has shown its effectiveness in training specialists of a new formation of managers of domestic active tourism and health, capable of promoting the policy of import substitution in an economically significant branch of the national economy of Russia

Keywords: new subject; training of managers; domestic tourism; import substitution.

Одним из положительных моментов введения антироссийских санкций явилось активное внедрение в различных отраслях народного хозяйства политики импортозамещения. Поддержку правительства РФ в связи с этим получило и развитие внутреннего туризма. Населению, осуществляющему путешествия и рекреационные мероприятия в России, компенсируется до 20% стоимости понесенных затрат. Еще один государственный проект, введенный указом президента РФ в 2014 г. [3] и связанный с возрождением Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО, одним из испытаний которого является туристский поход с проверкой приобретенных навыков, также способствовал развитию массовых пешеходных путешествий по родному краю. В наш университет и его колледжи на факультет туризма и сервиса ежегодно поступает большое количество школьников. Всех привлекает экзотика путешествий в разные страны, организация для отдыха туров в Грецию, Турцию, Египет. Множество учебных дисциплин

охватывают изучаемые предметы: туристский сервис, транспортные услуги, организация и технология питания, гостиничный и ресторанный бизнес и др. Для подготовки менеджеров активного туризма и здоровья, способных развивать внутренний туризм, в основную образовательную программу специализации нашего университета была введена новая учебная дисциплина «Основы физкультурно-оздоровительного и спортивного туризма». Ее необходимость вызвана, во-первых, тем, что путешествия и приключения – один из путей досуговой деятельности, привлекающий население всех возрастов к разнообразной двигательной активности (пешком, на лыжах, велосипеде, байдарках и т. д.), к отрыву от сидячего образа жизни, общению с природой и здоровью. Во-вторых, в условиях замены выездного туризма на внутренний, благодаря географическим, ландшафтным и климатическим особенностям России, актуализируется роль подготовки менеджеров самодетельного туризма. В-третьих, возрождение ВФСК ГТО требует для организации туристских походов квалифицированных специалистов.

Главной особенностью учебного процесса по новому предмету стала методика организации деятельностного и компетентностного подходов к обучению студентов в соответствии с ФГОС ВО. После вводных лекций и ознакомления с учебными пособиями [1; 2], где изложены основные методы исследований (измерения, расчеты, оценки), студенты приступают к практическим занятиям: установка палаток разной конструкции, укладка рюкзака, работа с костровым хозяйством, разжигание костра, вязка узлов, осваивают азы ориентирования и топографии, разработки маршрутов ГТО физической подготовки туриста и т. д.

Полученные знания, умения и навыки студенты реализуют при организации, подготовке и проведении праздника «День туризма в КИУ», который стал традиционным и в этом году и проводился в 6-й раз. На нем студенты демонстрируют разработанную программу праздника, содержание этапов соревнований и конкурсов, положение о судействе, обработке результатов соревнований и решение многих других конкретных практических задач.

Покажем технологическую цепочку подготовки и проведения праздника.

1. Заявки для участия подаются представителями команд факультетов менеджеру кафедры туризма и сервиса. От каждого факультета участвует одна команда в составе 4 человек (2 юноши, 2 девушки), остальные болельщики. Наряду со студентами в состязаниях праздника участвует команда преподавателей (2 мужчин + 2 женщины) и команда колледжа.

2. Формируются бригады студентов-волонтеров, ответственных за оформление баннера и указателей мест проведения этапов соревнований, за работу с командами и болельщиками, музыкальное сопровождение, кино- и фотосъемку, наградные операции и организацию чаепития.

3. Содержание этапов соревнований (их перечень и практическая реализация зависят от творческой активности студентов).

Этап 1. Комплексная оценка здоровья. Физическая подготовка: прыжок в длину с места, подъем туловища из положения лежа за 1 мин (раз), подтягивание, измерение

гибкости, прыжки через скакалку за 1 мин (раз). Физическое развитие: определение весоростового, жизненного и силового индексов. Этап организуют менеджеры здоровья.

Этап 2. Преодоление препятствий.

Этап 3. Знание топографических знаков.

Этап 4. Установка палатки. Побеждает команда, установившая палатку быстрее по времени и качеству (без морщин).

Этап 5. Движение с компасом по заданному азимуту. Побеждает команда, точно вышедшая к ориентиру.

Этап 6. Узлы (прямой, контрольный, саморазвязывающийся и др.), вязка на время.

Этап 7. Укладка рюкзака

Этап 8. Разжигание костра.

На примере празднования «Дня туризма в КИУ» студенты в реальной жизненной ситуации демонстрируют все элементы освоенной методики и примененные образовательные технологии. Прохождением зачетного похода выходного дня завершается учебный процесс по предмету.

Примененный в исследовании деятельностный и компетентностный подходы к обучению студентов предмету «Основы физкультурно-оздоровительного и спортивного туризма» считаем главной особенностью образовательного процесса, показавшего свою эффективность. Студенты из разных регионов России, обучающиеся в нашем вузе, овладели не только туристскими умениями и навыками, но и научились разрабатывать маршруты по родному краю. Они являются специалистами новой формации – менеджерами внутреннего туризма и здоровья, активно содействующими продвижению политики импортозамещения в России.

Литература

1. Ланда Б.Х. Диагностика физического состояния: обучающие методики и технология: Учебное пособие. М., 2017. 128 с.
2. Ланда Б.Х. Туристский поход с проверкой приобретенных навыков во Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО): организация, подготовка и проведение: Учебное пособие. М., 2015. 42 с.
3. Указ Президента Российской Федерации «О введении нового ВФСК ГТО» от 24.03.2014 г. № 172. URL: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/38224>

© Ланда Б.Х.